

Liittymisohjeet EOSC Finland -pilottinoodiin, 1.0

Avoimen tieteen ja tutkimusdatan asiantuntijaryhmä; Avoimen tieteen EOSC
Finland -työryhmä

1. Alkusanat liittymisohjeeseen.....	2
2. EOSC-federaatio ja EOSC Finland -pilottinoodi.....	3
3. Miten noodiin voi liittyä.....	4
3.1 Kansallinen federointi.....	4
3.2 EOSC-tason federointi.....	5
4. EOSC FI -pilottinoodin tarjoama tuki.....	5
5. Resurssin liittäminen ja poistaminen.....	5
6. Yhteystiedot.....	6
7. Tekijät.....	6
Linkit liittyviin asiakirjoihin.....	6
Liite: EOSC FI -pilottinoodin englanti–suomi-sanasto.....	7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20023634>

1. Alkusanat liittymisohjeeseen

Euroopan avoimen tieteen pilvi (European Open Science Cloud, EOSC) -ohjelman tavoitteena on luoda avoin yhteiskäyttöinen digitaalinen tutkimusympäristö Eurooppaan. Tutkimus- ja innovaatiotyötä edistetään helpottamalla tutkimusaineistojen ja tutkimusta tukevien palveluiden ja työkalujen löytämistä sekä käyttöä FAIR-periaatteiden ja samalla avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausten mukaisesti. Kaikkia sisältötyyppejä, mukaan lukien palvelut, kutsutaan yhteisnimellä resurssi. Tutkimusympäristö koostuu tutkimusinfrastruktuureista, kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista, ja niiden noodeista, joiden kokonaisuus muodostaa EOSC-federaation.

[EOSC Finland -pilottinoodi](#) (EOSC Finland Pilot Node) tarjoaa palveluntarjoajille ja tutkijoille näkyvyyttä ja pääsyä digitaalisiin resursseihin kansallisella tasolla sekä EOSC-federaation kautta. Palveluntarjoajat voivat julkaista palveluiden ja aineistojen metatietoja EOSC Finland -pilottinoodissa, jolloin ne tulevat tutkijoille laajasti löydettäviksi ja käytettäviksi.

Suomen pilottinoodin muodostumista fasilitoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, joka Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta ylläpitää ydinkyvyyksisiä ja EOSC Finland -pilottinoodin resursseja.

Kuva 1. Väliaikainen hallintomalli. Teematyöryhmät voivat raportoida joko Noodien toimintakomitealle (Node Operations Committee) tai suoraan Noodien koordinaatiokomitealle (Node Coordination Committee). Noodien koordinaatiokomitea koostuu jokaisen federaation noodin koordinaattorista. EOSC Association tarjoaa koordinointia ja tukea. Noodit vastaavat omista kustannuksistaan ja toiminnastaan.

Maaliskuussa 2025 EOSC siirtyi EOSC-federaation rakentamisvaiheeseen. Tämän vaiheen aikana kehitettiin kolmetoista ehdokasnoodia, joiden tavoitteena on yhdistyä toisiinsa teknisesti ja jakaa

sekä hallinnoida tieteellistä tietoa, osaamista ja resursseja. Suomen kansallinen noodi on yksi näistä ehdokasnoodista ja toimii yhtenä väylänä EOSC-federaatioon. Jokainen noodi tarjoaa omia ja mahdollisesti kolmansien osapuolten palveluita.

Resursseja ja palveluita voidaan liittää mukaan sekä kansallisella että EOSC-tasolla. Kansalliselle tasolle liittyneet resurssit ovat käytettävissä vähintään suomalaisille tutkijoille, kun taas EOSC-tasolla federointi tarjoaa resurssit [Horizon Europe](#)-maiden tutkijoille.

Tällä hetkellä Suomen EOSC-noodiin ehdolla olevat resurssit ovat pääasiassa data-aineistoja, mm. käyttökopioita (dataset-as-service) ja tutkimustietokantoja, mutta myös muunlaisia resursseja toivotaan mukaan. EOSC-tasolla federoiduista resursseista kerätty metatieto voidaan EOSC Finland -pilottinoodista välittää [EOSC EU -noodiin](#) (EEN) ja saataville API-rajapintojen kautta. Resurssien omistajuus ja vastuut säilyvät resurssin liittäneellä osapuolella. EOSC Finland -pilottinoodi noudattaa [CSC:n datapolitiikkaa](#), [CSC:n tietojenhallintapolitiikkaa](#) sekä [CSC:n tutkimuspalveluiden käyttöehtoja](#), mukaan lukien vaatimusta [maksuttomasta käytöstä](#). Resurssien lisääminen EOSC Finland -pilottinoodiin on maksutonta eikä edellytä EOSC Association -jäsenyyttä. Liittyvien resurssien tulee kuitenkin täyttää tässä dokumentissa kuvatut kriteerit, ja suositellaan, että resursseja liittävät osapuolet tai organisaatiot [osallistuvat Suomen EOSC foorumin](#) toimintaan.

Syksyllä 2026 EOSC-federaation on tarkoitus siirtyä tuotantoon.

2. EOSC-federaatio ja EOSC Finland -pilottinoodi

EOSC-federaation oikeudellinen viitekehys ja organisaatio ovat vielä neuvotteluvaiheessa. EOSC:ia pidetään tärkeänä eurooppalaisen tutkimuksen ja innovaation tukemisessa, sekä lopulta eurooppalaisen digitaalisen suvereniteetin kannalta.

EOSC-federaatio perustuu tällä hetkellä noodien allekirjoittamaan [aiesopimukseen](#). Nykyiset hallintorakenteet on kuvattu aiesopimuksessa.

Kuva 2. Väliaikainen hallintomalli pilotointivaiheelle Suomessa.

EOSC-tason federointivaatimukset ja Euroopan komission tarjoaman [EOSC EU -viitenoodin](#) (EEN) vaatimukset on kuvattu [EOSC Federation Handbook](#) -oppaassa.

Suomen noodin resurssit ja niiden jakaminen

- Ydinkyvyykkydet
 - Tunnistautuminen ja valtuutus
 - Hakupalvelut
 - Tukipalvelu
 - Seuranta
- Noodin resurssit
 - OKM:n tarjoamat tutkimuksen palvelut
- Noodin EOSC-tarjoama (Node Exchange)
 - EOSC-tason federaatioon liitetyt resurssit

Kuva 3. CSC tarjoaa EOSC Finland -pilottinoodin ydinkyvyykkydet. Muut palveluntarjoajat voivat liittää resurssiaan noodiin kansallisella tasolla, mutta voivat myös halutessaan liittyä EOSC-tasolla jaettaviin resurssihin, ns. noodin EOSC-tarjoamaan (eng. Node Exchange), mikäli täyttävät tarvittavat edellytykset.

EOSC Finland -pilottinoodi federoi CSC:n tarjoamat ydinkyvyykkydet EEN:n kanssa ja koordinoi noodin EOSC-tarjoamaa (Node Exchange) EOSC Finland -pilottinoodin kautta. Luetteloita suunnitellaan kansallisessa EOSC-yhteistyössä. Palveluita, tietolähteitä ja tutkimusaineistoja voidaan tuoda mukaan kolmella tavalla: kansallisella tasolla, EOSC-tasolla tai molemmilla. Tulevaisuudessa mukaan voidaan lisätä myös muita resurssityyppejä. Resurssi voidaan liittää useaan noodiin, esimerkiksi palveluna ja tietolähteenä.

3. Miten noodiin voi liittyä

3.1 Kansallinen federointi

1. Resurssi tehdään löydettäväksi kansallisten palveluiden, eli Fairdata Etsin ja/tai EOSC FI -pilottinoodin palveluluettelon kautta. Tulevaisuudessa mukaan voidaan lisätä muita luetteloita, esimerkiksi työkaluille ja sovelluksille.
2. Resurssin tulee noudattaa FAIR-periaatteita ja kansallisia viitearkkitehtuureja. Resurssin omistajan tulee allekirjoittaa [Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus](#).
3. Tutkijat voivat käyttää resurssia suoraan (avoin pääsy) tai kansallisin Haka-tunnuksin. SSO-tunnistautumisen käyttöä suositellaan mikäli mahdollista. Palvelu saattaa edellyttää rekisteröitymistä ennen käyttöä.

Kriteerit resurssien liittämiseksi kansallisella tasolla

- Kypsä palvelu tai hallinnoitu resurssi (pilotointivaiheessa tapauskohtaisesti)
- Saatavilla ja hyödyllinen suomalaisille tutkijoille tai RDM-ammattilaisille
- FAIR-periaatteita tukeva, esim. kansalliset PID-politiikat. Dataan liittyen lisää voi lukea [Fairdatasta](#)
- Haka-federoitu (Haka-kirjautuminen) tai täysin avoin pääsy

Resurssien liittämässä hyödynnettävät palvelut

Resurssityyppi	Palvelu EOSC Finland -pilottinoodissa
Palvelu	EOSC Finland -pilottinoodin palvelukatalogi
Tutkimusaineisto	Fairdata-palvelut
Dataset-as-a-Service -aineisto (käyttökopio esimerkiksi Allas- tai LUMI-palvelussa)	Fairdata Services sekä datan jakamiseen käytettävä(t) palvelu(t)
Tutkimusdatalähde	Fairdata-palvelut

3.2 EOSC-tason federointi

Tämä tarkoittaa EOSC Finland -pilottinoodin EOSC-tarjoamaan liittymistä.

1. Resurssi viedään saataville [MyAccessID/EOSC AAI:n](#) kautta
2. Resurssi tehdään löydettäväksi [EEN:n ja noodien API-resurssikeskuksen](#) kautta (esim. "Tier 3")

Kriteerit resurssien liittämiseksi EOSC-federaatiotasolla

- Kypsä palvelu tai hallinnoitu resurssi (pilotointivaiheessa tapauskohtaisesti)
- Saatavilla ja hyödyllinen eurooppalaisille tutkijoille tai RDM-ammattilaisille
- EOSC AAI -federaatio (MyAccessID-federointi ja kirjautuminen EOSC Finland -pilottinoodin kautta)
- FAIR-periaatteita tukeva

4. EOSC Finland -pilottinoodin tarjoama tuki

CSC tarjoaa tukea:

- Käyttäjähallinnan (AAI) federaatioon
- Metatiedon luontiin
- Metatiedon julkaisuun oikeassa palvelussa

Kehityksen alla:

- Kaikkiin tietomalleihin voi tulla muutoksia
- Työkalujen ja muiden resurssien luettelot
- MyAccessID/EOSC AAI-liitto muille kuin CSC-palveluille
- Tukipalvelun ja valvonnan liittämistä suunnitellaan

5. Resurssin liittäminen ja poistaminen

Liittäminen

1. Ota yhteyttä EOSC Finland -pilottinoodiin
2. Yhdessä varmistetaan, että metatiedot ovat kunnossa ja resurssi täyttää EOSC:n ja pilottinoodin vaatimukset
3. Resurssi arvioidaan yhteistyössä kansallisen [EOSC-työryhmän kanssa](#)
4. Sovitaan federointitavasta, eli metatiedon ja pääsyn tarjoamisesta, sekä yhteystietojen antamisesta

5. Huolehdi resurssin ylläpidosta ja pidä yhteystiedot sekä metatiedot ajan tasalla

Poistaminen

6. Jos haluatte, että resurssi poistetaan EOSC Finland -pilottinoodista, olkaa yhteydessä noodiin

6. Yhteystiedot

Jessica Parland-von Essen, CSC

<https://research.csc.fi/support/>

7. Tekijät

Tuomas Alaterä, Tietoarkisto/Tampereen yliopisto

Riitta Koikkalainen, Kansalliskirjasto

Haresh Kumar, Vantaan yliopisto

Elina Mäntylä, Turun yliopisto

Niina Nurmi, Helsingin yliopisto

Juha Oksanen, Maanmittauslaitos

Jessica Parland-von Essen, CSC

Timo Rosti, Itä-Suomen yliopisto

Ulriika Vihervalli, CSC

Linkit liittyviin asiakirjoihin

- EOSC Federation Handbook 2.0 (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18454649>
- Dietrich, M., & Scardaci, D. (EOSC Future, 2024). Guidelines for Onboarding Resources to EOSC Exchange. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10621226>
- Tämä dokumentti englanniksi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20023634>

Liite: EOSC FI -pilottinoodin englanti–suomi-sanasto

Lähde: EOSC Federation Handbook v. 2.0, jollei toisin mainita

EOSC Association

The EOSC Association is the legal entity established to govern the European Open Science Cloud (EOSC). It was formed on 29 July 2020 with four founding members, and has since grown to 250 Members and Observers. It is registered in Belgium.

N.B.: The EOSC Association is also known by abbreviations EOSC A and EOSC-A. At this stage, the official name of the EOSC Association will be used.

EOSC Association on yhdistys, joka on perustettu hallinnoimaan Euroopan avoimen tieteen pilvi (European Open Science Cloud, EOSC) -toimintaa. Se perustettiin 29. heinäkuuta 2020 neljän perustajajäsenen voimin ja on sittemmin kasvanut yli 250 jäsenen ja tarkkailijan verkostoksi. Yhdistys on rekisteröity Belgiaan.

Lähde: eosc.eu

Kommentti: EOSC Associationista käytetään myös lyhennettä EOSC A ja EOSC-A. Tässä vaiheessa käytämme EOSC Associationista sen virallista nimeä.

EOSC Federation – EOSC-federaatio

The network of EOSC Nodes, which collectively integrate their resources to provide shared system-level functions, known as Federating Capabilities. These capabilities – which include a common catalogue for resource discovery, a federated user login system (AAI), and coordinated monitoring – are the glue that ensures consistency and interoperability across the network.

N.B.: In this context, the Federation is a technical, stable, and decentralised collaboration model. It requires trust between the different actors, cf. Haka Federation.

EOSC-noodien verkosto, joka yhdistää resurssinsa tarjotakseen jaettuja järjestelmätason toimintoja, tunnettuina yhdistämiskyvykkyyksinä. Nämä kyvykkyydet varmistavat verkoston yhdenmukaisuuden ja yhteensopivuuden ja toimivat yhdysiteenä. Niihin kuuluvat yhteinen resurssien löytämiseen tarkoitettu luettelo, federoitu käyttäjätunnistusjärjestelmä (AAI) ja koordinoitu seuranta.

Kommentti: Tässä yhteydessä federaatio on tekninen, vakaa ja hajautettu yhteistoimintamalli. Edellyttää luottamusta toimijoiden välillä, vrt. Haka-federaatio.

EOSC Node – EOSC-noodi

An organisation complying with the EOSC Federation policies and legal framework, sharing resources at the local, national, regional, thematic or European level. An EOSC Node offers Resources which provide added value to the EOSC Federation and implements Federating Capabilities in collaboration with other EOSC Nodes. Each EOSC Node is responsible for its autonomy, governance and resources. It operates its own platform, complying with the EOSC Interoperability Framework and the EOSC Node architecture.

EOSC-noodi on toimija tai yhteisö, joka noudattaa EOSC-federaation politiikkoja ja oikeudellista viitekehystä ja jakaa resursseja paikallisella, kansallisella, alueellisella, teema-alueellisella tai

eurooppalaisella tasolla. EOSC-noodi tarjoaa resursseja, jotka tuottavat lisäarvoa EOSC-federaatiolle, ja toteuttaa yhdistämiskyvykkyudet yhteistyössä muiden EOSC-noodien kanssa. Jokainen EOSC-noodi vastaa omasta autonomiastaan, hallinnostaan ja resursseistaan. Se ylläpitää omaa alustansa noudattaen EOSC Interoperability Framework -teknistä viitekehystä sekä EOSC-noodiarkkitehtuuria.

EOSC Node host – EOSC-noodin vastuutaho

The legal entity representing an EOSC Node, which signs the EOSC Memorandum of Understanding. For EOSC Finland, this organisation is CSC.

Vastuutaho, joka edustaa EOSC-noodia ja allekirjoittaa EOSC-aiesopimuksen. EOSC Finlandin osalta tämä organisaatio on CSC.

EOSC resource provider – EOSC-resurssin tarjoaja

An organisation making a Resource available through an EOSC Node to the EOSC Federation. The resource is then called an EOSC Federation Resource and it becomes part of the EOSC Node Exchange of the EOSC Node. In Finland the resource providers are organisations, not e.g. individual researchers.

Organisaatio, joka tarjoaa resursseja EOSC-federaatioon EOSC-noodin kautta. Resurssia kutsutaan tällöin EOSC-federaation resurssiksi ja siitä tulee osa EOSC-noodin tarjoamaa (Node Exchange). Suomessa resursseja voivat tarjota vain organisaatiot, ei esimerkiksi yksittäiset tutkijat.

Federating Capability – Yhdistämiskyvykkyys

System of services provided by more than one EOSC Node in order to implement the federation of resources in the EOSC Federation.

Palveluiden ja järjestelmien kokonaisuus, jonka avulla federaation resurssien yhdistäminen toteutetaan EOSC-federaatioissa.

Node Exchange – Noodin EOSC-tarjoama

Services and other resources a Node makes available to the EOSC Federation.

Palvelut ja muut resurssit, joita tarjotaan noodin kautta EOSC-federaatioon.

National service provider – Kansallisen tason palveluntarjoaja

See “onboarding – liittyminen” below.

Cf. the DAHA local level, national level, and international level services.

Ks. “onboarding – liittyminen” alempana.

Vrt. DAHA paikallisen tason, kansallisen tason ja kansainvälisen tason palvelut.

Node Core Capability – Noodin ydinkyvykkyys

The capabilities that enable the operation of a Node (e.g. AAI, Helpdesk, Monitoring).

Kyvykkyydet, jotka mahdollistavat EOSC-noodin toiminnan (esim. käyttäjätunnistus (AAI), tukipalvelu ja seuranta).

Onboarding – Liittyminen

Resources are onboarded in an EOSC Node when they are integrated into an EOSC Node. The provider selects the most appropriate node based on the characteristics of the resource. For example, if a provider has a domain-specific data repository, it may choose a thematic node that best represents and serves that domain. A resource can be onboarded to multiple nodes.

Resurssit liitetään EOSC-noodiin, kun ne integroidaan siihen. Resurssin tarjoaja valitsee sopivimman noodin resurssin ominaisuuksien perusteella. Jos tarjoajalla on esimerkiksi alan erityinen tietovarasto, se voi valita teemaan parhaiten sopivan EOSC-noodin, joka edustaa ja palvelee kyseistä aluetta. Resurssi voidaan liittää useaan noodiin.

Research resource – Tutkimusresurssi

Services, catalogues, digital research objects (e.g. data, software), training resources, infrastructure and other assets that may be available in an EOSC Node and offered in the EOSC Federation.

See also <https://iri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-167>

Palvelut, luettelot, digitaaliset tutkimusobjektit (esim. data, ohjelmistot), koulutusresurssit, infrastruktuuri ja muut varat, joita voi olla tarjolla EOSC-noodissa ja jotka tarjotaan EOSC-federaatiossa.

Ks. myös <https://iri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-167>

Research data source – Tutkimusdatalähde

Sources where data can be found and retrieved, offering APIs or direct access to data searches across various query fields. Data repositories and archives, knowledge bases and scientific databases fall into this category.

Lähteet, joista dataa voi hakea ja noutaa, ja jotka tarjoavat rajapintoja (API) tai suoraa pääsyä datan hakuun eri hakukenttien kautta. Tähän luokkaan kuuluvat tietovarastot ja -arkistot, tietokannat sekä tieteelliset tietokannat.

Research software – Tutkimusohjelmistot

Source code, algorithms, scripts, computational workflows, and executables that were created during the research process or for a research purpose.

N.B.: in DAHA, "source code: a programmatic description of the means by which data has been produced or processed."

Linked concept: <https://iri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-172>

Lähdekoodi, algoritmit, skriptit, laskennalliset työnkulut ja suoritettavat ohjelmat, jotka on luotu tutkimusprosessin aikana tai tutkimustarkoitukseen.

Kommentti: DAHA:ssa "lähdekoodi: ohjelmallinen kuvaus keinosta, jolla dataa on tuotettu tai käsitelty."

Liittyvä käsite: <https://iri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-172>

Research tools – Tutkimuksen työkalut

Analytical, visualisation and other types of tools to aid in the interpretation, transformation and presentation of data. Tools may include dashboards, plotting software, data anonymisation software and machine learning frameworks.

Analyttiset, visualisointi- ja muut työkalut, jotka tukevat datan tulkintaa, muokkausta ja esittämistä. Työkaluihin voivat kuulua hallintapaneelit, kuvaajien piirtämishjelmistot, datan anonymisointiohjelmistot sekä koneoppimishjelmistokehykset.

Service – Palvelu

A productised package that delivers value to the customer and is ready for immediate use.

See also <https://iri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-18205>

Tuotteistettu kokonaisuus, jolla tuotetaan asiakkaalle hyötyä ja joka on sellaisenaan asiakkaan käyttöön otettavissa.

Ks. myös <https://iri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-18205>

Lähde: CSC.